

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA KREDIT-MODUL TIZIMINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI

Sulaymanova Umidaxon Kudratullayevna

Oriental universiteti “Ta’lim menejmenti” yo‘nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21022402>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta’lim muassasalarida kredit-modul tizimini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilingan. Kredit-modul tizimining xalqaro ta’lim standartlari bilan uyg‘unligi, ta’lim sifatini oshirish, akademik mobillikni rivojlantirish va talabalarning mustaqil ta’lim faoliyatini takomillashtirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, mazkur tizimni amaliyotga joriy etish jarayonida uchrayotgan muammolar hamda ularni bartaraf etishning samarali boshqaruv mexanizmlari ko‘rib chiqilgan.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические основы внедрения кредитно-модульной системы в высших учебных заведениях. Освещается её роль в повышении качества образования, развитии академической мобильности и организации самостоятельной работы студентов. Особое внимание уделено проблемам внедрения системы и современным механизмам управления образовательным процессом.

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical foundations of implementing the credit-module system in higher education institutions. The study highlights its role in improving educational quality, enhancing academic mobility, and strengthening students' independent learning skills. It also examines current challenges and effective management mechanisms for successful implementation.

Kalit so‘zlar: kredit-modul tizimi, oliy ta’lim, ECTS, ta’lim sifati, akademik mobillik, mustaqil ta’lim, kompetensiyaviy yondashuv, innovatsion boshqaruv, raqamli ta’lim.

Ключевые слова: кредитно-модульная система, высшее образование, качество образования, академическая мобильность, компетенции, самостоятельное обучение.

Keywords: credit-module system, higher education, ECTS, education quality, academic mobility, competencies, independent learning, educational management.

Kirish.

Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta’lim tizimini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy mehnat bozori yuqori malakali, mustaqil fikrlay oladigan, amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lgan mutaxassislarni talab etmoqda. Shu sababli oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish, o‘quv jarayonini modernizatsiya qilish hamda xalqaro ta’lim makoniga integratsiyalashuvni ta’minlash zarurati yuzaga kelmoqda.

Mazkur vazifalarni amalga oshirishda kredit-modul tizimi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tizim Yevropa Kredit Transfer va Jamg‘arish Tizimi (ECTS) tamoyillariga asoslanib, talabaning o‘quv yuklamasini kredit birliklari orqali baholash, fanlarni erkin tanlash va akademik mobillikni rivojlantirish imkoniyatini yaratadi. O‘zbekiston Respublikasida ham oliy ta’limni isloh qilish doirasida kredit-modul tizimini bosqichma-bosqich joriy etish ishlari amalga oshirilmoqda.

Asosiy qism

Kredit-modul tizimining nazariy asoslari kompetensiyaviy yondashuv va uzluksiz ta’lim tamoyillariga tayanadi. Mazkur tizimda asosiy e’tibor ta’lim oluvchining o‘quv jarayonidagi faolligiga, mustaqil ta’limiga va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratiladi. An’anaviy ta’lim tizimidan farqli ravishda, kredit-modul tizimi talabanning auditoriya mashg‘ulotlari bilan bir qatorda mustaqil ishlash hajmini ham kredit birliklari orqali hisobga oladi. Bugungi kunda dunyoning ko‘plab rivojlangan mamlakatlarida kredit-modul tizimi oliy ta’limning asosiy modeli sifatida qo‘llanilib kelmoqda. Ushbu tizim ta’limning shaffofligini ta’minlaydi, o‘quv dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtiradi hamda talabalarga xorijiy oliy ta’lim muassasalarida o‘qishni davom ettirish imkoniyatini yaratadi.

Natijada akademik mobillik kengayib, xalqaro ilmiy hamkorlik rivojlanadi. O‘zbekiston Respublikasida kredit-modul tizimini joriy etishning huquqiy asoslari mamlakatimiz Prezidenti tomonidan qabul qilingan oliy ta’limni rivojlantirishga oid farmon va qarorlarda belgilab berilgan.

Mazkur hujjatlar oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini xalqaro standartlarga mos ravishda tashkil etish, professor-o‘qituvchilarning kasbiy salohiyatini oshirish hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng joriy etishga xizmat qilmoqda. Kredit-modul tizimining amaliy ahamiyati, avvalo, talabalarning mustaqil ta’lim faoliyatini rivojlantirishida namoyon bo‘ladi. Mustaqil ta’lim ulushining ortishi talabalarni qo‘shimcha ilmiy manbalarni o‘rganishga, axborotlarni tahlil qilishga va kasbiy muammolarni mustaqil hal etishga undaydi. Bu esa zamonaviy mehnat bozorida talab etiladigan tanqidiy fikrlash, kreativlik va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Bundan tashqari, kredit-modul tizimi asosida ta’lim jarayonini boshqarishda raqamli texnologiyalarning o‘rni ham beqiyosdir. Elektron dekanat, LMS platformalari, elektron jurnal va masofaviy ta’lim tizimlari o‘quv jarayonini samarali tashkil etish, talabalar bilimni adolatli baholash hamda akademik natijalarni monitoring qilish imkonini yaratadi. Ushbu tizimlar orqali talabalar o‘z kreditlari, reyting ko‘rsatkichlari va fanlarni o‘zlashtirish darajasi haqida tezkor ma’lumotlarga ega bo‘ladilar. Shu bilan birga, kredit-modul tizimini joriy etish jarayonida ayrim muammolar ham kuzatilmoqda. Jumladan, professor-o‘qituvchilarning yangi tizim bo‘yicha metodik tayyorgarligi yetarli emasligi, o‘quv-uslubiy materiallarning to‘liq shakllanmaganligi, ayrim hududlarda raqamli infratuzilmaning rivojlanish darajasi pastligi hamda talabalarning mustaqil ta’limga moslashishida qiyinchiliklar mavjud. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun professor-o‘qituvchilar malakasini oshirish kurslarini takomillashtirish, zamonaviy elektron ta’lim resurslarini yaratish, o‘quv-uslubiy majmualarni boyitish hamda xorijiy ilg‘or tajribalarni o‘rganish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, ish beruvchilar va oliy ta’lim muassasalari o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish orqali o‘quv dasturlarini mehnat bozori talablariga moslashtirish zarur. Ta’lim sifatini boshqarish nuqtayi nazaridan kredit-modul tizimi muhim vosita hisoblanadi.

Talabalarning o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari, akademik qarzdorlik darajasi, bitiruvchilarning bandligi va ish beruvchilarning qoniqish ko‘rsatkichlari asosida ta’lim dasturlarini muntazam ravishda takomillashtirib borish imkoniyati yaratiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, kredit-modul tizimi oliy ta’limni modernizatsiya qilishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu tizim ta’lim sifatini oshirish, talabalarning mustaqil ta’limini rivojlantirish, akademik mobillikni ta’minlash va xalqaro ta’lim standartlariga integratsiyalashuv uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Kredit-modul tizimini samarali joriy etish professor-o‘qituvchilarning kasbiy salohiyatini oshirish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng qo‘llash hamda ta’lim va mehnat bozori o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash bilan chambarchas bog‘liqdir. Mazkur yo‘nalishdagi islohotlar mamlakatimizda zamonaviy bilim va kompetensiyalarga ega, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
4. European Commission. *ECTS Users’ Guide*. Luxembourg, 2015.
5. UNESCO. *Higher Education and Sustainable Development Report*. Paris, 2023.
6. OECD. *Education at a Glance 2024*. Paris: OECD Publishing.
7. Abduqodirov A.A. **Ta’lim menejmenti va sifat nazorati**. – Toshkent.
8. To‘xtaxodjayeva M.X. **Ta’lim sifatini boshqarish asoslari**. – Toshkent: Fan va texnologiya.
9. Muslimov N.A. **Kasb ta’limi pedagogikasi**. – Toshkent.